

ДЕТСКАТА ПРИКАЗКА КАТО СРЕДСТВО ЗА КОНТЕКСТУАЛИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА УСВОЯВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

СТАНИСЛАВА ХРИСТОВА ПАРУШЕВА

STORIES FOR CHILDREN AS A MEANS OF CONTEXTUALIZING THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN THE KINDERGARTEN

STANISLAVA HRISTOVA PARUSHEVA

Abstract: *The article views teaching English as a foreign language to very young learners. At this age children are very successful learners. All children love stories, therefore storytelling is a very suitable approach to language teaching in the kindergarden. We offer a lesson plan for teaching and reinforcing vocabulary, improving pronunciation and communicative skills based on Goldilocks and the Three Bears.*

Keywords: *teaching English to very young learners, storytelling, lesson planning, vocabulary development*

Статията е публикувана с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-143/08.02.2016.

Изучаването на чужд език в предучилищна възраст има редица положителни страни. Една от тях е, че се осъществява паралелно с усвояването на родния език.

В тази възраст паметта на децата притежава способността по-бързо да усвоява, да запомня видяното и чутото. Придобитите в тази възраст навици и привички се запазват за дълго. [6]

В предучилищната възраст голямо приложение има подражанието, което помага за усвояване на произношението и интонацията. [8, 9, 16]

Децата в тази възраст са непосредствени, увлича ги всичко ново. Отсъствието на стеснение е също един от важните фактори за изучаване на езика [13].

По мнението на Карапенчев [2] ползите от ранното чуждоезиково обучение са:

- Детето свиква с чуждия език и с произношението му
- Усвояват се характерни за чуждия език конструкции, успоредно с конструкциите на родния език
- Езикът се усвоява непосредствено, чрез игра, така, както се учи родният език, а не чрез наизустяване, както се налага да се прави в училище
- Създава се база, която по-късно служи за полесното разбиране на граматиката.
- Често изучаването в ранна възраст на чуждия език е съпроводено с редица упражнения и дейности, свързани с развиването на странични умения – ролеви игри, двигателни умения, креативност и развитие на въображението [2].

Според Рангелов [5: 9] от много малки децата са в състояние да разберат смисъла на онова, което им се казва още преди да са усвоили значението на отделните думи. Интонация, жест, мимика, движение и контекст, взети накуп, помагат да се разбере какво отделната дума или фраза означават. Чрез разбирането на съобщенията по този начин те започват да разбират езика.

Присъединявам се към мнението на Илиева [1], че лексикалният подход гарантира успеха при ранното чуждоезиково обучение: т.е. обучението да се базира на повече готови фрази и изрази, които вземаме от приказки "Goldilocks and the Three Bears", "Jack and the Beanstalk", "The Gingerbread Man", стихотворения "Pretty Pussy", "I like", "Butterfly", "Good night", игри-гатанки "I spy", игри-броилки – Eenie Meenie, Duck, duck, goose, Tinker, Tailor, Ip dip, One Potato, Two Potatoes, Ingle Angle, My Mother, Your Mother, игри с пръсти – Five Little Monkeys, The Incy Wincy Spider, Little Robin Redbreast, This Little Piggy". [3]

Владеенето на единици, състоящи се от много думи, е необходим компонент от лексикалната компетентност на чуждия език [19]. Лексикалните единици се усвояват като цяло без да се анализира структурата и съставът им. Така се усвояват едновременно и лексика и граматични структури. [1, 10, 11, 14, 15, 18]. За да се запамети определен израз е необходимо да се срещне няколко пъти в контекста [17, 20, 21].

Приказките са универсален феномен, близък до детското социално, интелектуално, културно развитие. Те са автентичен контекст за усвояване чрез многократни повторения. Те са мотивиращи, предизвикателни и забавни. Помагат да се развие позитивно отношение към чуждия език и култура. Слушането на приказки е споделен социален опит. Децата обичат да слушат приказки отново и отново. Честото повторение позволява усвояване на материала. Повторението ги насърчава да участват в разказа. Така те упражняват определени езикови модели в значим контекст. Това обогатява мисленето на децата и новият език неусетно навлиза в тяхната реч. Слушането на приказки допринася за изграждането на усет към ритъма, интонацията и произношението на езика [12].

“Трите мечки” (“The Three Bears”) [7] е народна приказка, която откриваме както в приказките на Лев Толстой, така и в приказките на Робърт Саути. Подходяща е за работа с деца и в наши дни е популярна в различни култури. Книжката е богато илюстрирана и децата си изясняват понятия като: голям – Big, среден – Medium и малък – Little. Малкото мече е малко и всички негови принадлежности са малки – столът му, купата му с храна, леглото му. Средна на ръст е мама мечка, както всички нейни вещи, а татко мечок е най-голям. Упражняват се прилагателни имена на английски език и степените за сравнение:

little bear – little chair – little bowl – little bed
(the smallest chair, the smallest bowl, the smallest bed);

medium bear – medium chair – medium bowl – medium bed
(bigger chair, bigger bowl, bigger bed)
OR smaller chair, smaller bowl, smaller bed);
big bear – big chair – big bowl – big bed
(the biggest chair, the biggest bowl, the biggest bed).

Характерна черта на приказките за животни е многократната повтораемост на епизодите. Повторението на отделните звена в сюжетната постройка се съпровожда с точно възпроизвеждане от децата на определени готови словесни формули [4, 12].

Чрез тази приказка можем да направим интегративна връзка с математиката: подреждане и свързване по големина (голям мечок с голяма купа, с голям стол и т.н., средна мечка със средните по размери предмети, малкото мече – с малките предмети), като се упражняват думите на английски език, напр.

BIG BEAR – BIG BOWL
BIG BEAR – BIG CHAIR
BIG BEAR – BIG BED

Повторението на съгласната Б прави словосъчетанията подобни на скороговорки, а вторият израз се римува – римите подпомагат запомнянето на словосъчетанията и ги превръщат в забавна игра за децата.

Можем да упражним думи от ежедневието:

BIG – SPOON; CUP; GLASS; FORK
MEDIUM – SPOON; CUP; GLASS; FORK
LITTLE – SPOON; CUP; GLASS; FORK

BIG – FROG; BEAR; CAT; DOG
MEDIUM – FROG; BEAR; CAT; DOG
LITTLE – FROG; BEAR; CAT; DOG

Народните приказки обогатяват нашия речник, развиват въображението ни. С тяхна помощ ставаме по-мъдри, различаваме доброто от злото. В народните

приказки има поуки, които ни учат на много житейски истини. Те са съкровищница, към която се връщаме цял живот.

Опирайки се на всички положителни черти на приказката за цялостното развитие на детето, и на възможностите, които тя предлага за ранното чуждоезиково обучение, предлагам следния План-конспект.

План-конспект

За допълнителна форма на педагогическо взаимодействие по английски език

Цел: Формиране на речеви умения на английски език и представи за малък, среден и голям.

Задачи:

Лексика: семейство (mama, papa, baby), животни (frog, bear, cat, dog), chair, bed, bowl, plate, spoon, fork, glass, cup;

Умения: произношение, свързване на предмети по признак големина, образуване на словосъчетания прилагателно + съществително име на английски език;

Образователни: Обогавяване на речника на децата с думи на английски език.

Възпитателни: Да се формира положително отношение към английския език.

Изразяване на отношение към постъпките на героите в приказката.

Възраст: IV група 5-6 год.

Време: 20-25 min

Материали: приказката, гатанка за мечето; кукла мече; работен лист за децата за свързване и затвърдяване (вж Приложение);

Междупредметни връзки: математика; околна свят (социален и природен свят)

I. Встъпителна част. Емоционална нагласа:

У: Деца, днес при нас е дошъл един гост. Ще ви кажа една гатанка, да видим дали ще познаете кой е той?

"Цяла зима спи в пещерата, лятото медец ще търси в гората." Що е то?

Д: Мечето!

У: /показва кукла мече/ "Здравейте, деца, аз съм Мечо. Вие добре ме познавате от приказките. Чували ли сте други приказки за мечета?"

Д: Да, за "Трите Мечки"

II. Да си припомним историята "Трите Мечки". Кой ще ми помогне да я разкажем заедно? *(приказката е четена 3 пъти в 2 поредни предходни ситуации)*

Учителката разказва приказката с помощта на книжката и с участието на децата.

III. Игра 1: *Учителката раздава работни листи за свързване и затвърдяване (вж Приложение).*

При проверката се упражнява произношението

Big Bear Medium Bear Little Bear

Big Spoon Medium Spoon Little Spoon

Big Chair Medium Chair Little Chair

Big Cup Medium Cup Little Cup

IV. Игра 2: Съставяне на словосъчетания по картинки:

big fox – big box; little fox – little box

big frog – big cup; little frog – little cup

V. Заключение:

У: Да си припомним каква е поуката от приказката?

Д: Да не ходим сами никъде!

Д: Да не влизаме в чужди къщи!

Д: Да питаме мама и тати!

у: Правилно, да не ходим сами и да не влизаме в къщата на непознати без разрешение!

У: Днес, деца, вие се научихте, че никъде не се ходи сам и упражнихме думи на английски, групирахме предмети по големина: малък, среден и голям.

BIG BEAR – BIG BOWL

BIG BEAR – BIG CHAIR

BIG BEAR – BIG BED

У: Пожелавам ви приятна игра!

Д: Урааа!

ПРИЛОЖЕНИЕ
Работен лист:

Connect the Bear to its spoon, bowl and chair

В детската градина се поставят основите за обучението по чужд език в училище. Децата се запознават с произношението, лексиката, заучават готови фрази от приказките, стихотворенията и песните. В детската градина всяко обучение е под формата на игра и това допринася за неусетно усвояване на чуждия език и за положително отношение към езика и към изучаването му по-късно в училище.

Затова считам обучението по чужд език в предучилищна възраст за изключително ползотворно.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца), УИ „Епископ Константин Преславски,” 2015.
2. **Карапенчев, Й.** Ранното чуждоезиково обучение. Образование и специализация в чужбина, бр. 62, ноември

- 2015, <http://www.studyabroad.bg/списание/item/панното-чуждоезиково-обучение>
3. **Кънева**, П. Фолклорът в обучението по английски език на деца. В Научни трудове на русенския университет, том 52, серия 6.3, - 2013, 135-139.
 4. **Ненкова**, Т. Проблеми на литературното обучение и работата по развитие на речта в началната училищна степен. София: Веда Словена – ЖГ, 1997.
 5. **Рангелов** С. Методически основи на ранното чуждоезиково обучение. София; Санра, 2002.
 6. **Тодорова**, М. Ролята на сетивното възприемане при обучението по руски език. Сп. Предучилищно възпитание, бр. 11 от 1982 г., сс. 9-12.
 7. **"Трите мечки"**: The Three Bears, Western Publishing Company, Inc. 1976, isbn 0-307-02140-8.
 8. **Brewster**, J., G. Ellis, D. Girard. The Primary English Teacher's Guide. London: Penguin, 2002.
 9. **Brown**, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall Regents, 1987.
 10. **Davis**, P., H. Kryszevska. The Company Words Keep. Peaslake: Delta Publishing, 2012.
 11. **Dellar**, H. Grammar is dead! Long live grammar! The Language Teacher, 28/7, 2004, pp. 29-31.
 12. **Ellis**, G., J. Brewster. Tell it Again! The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers. London: British Council, 2014.
 13. **Krashen**, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Prentice-Hall International, 1987.
 14. **Lewis**, M. Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice. Andover: Heinle, 2008, Cengage Learning.
 15. **Lewis**, M. Language in the lexical approach. In M. Lewis (ed.) Teaching Collocation: Further Developments in the Lexical Approach. Hove: Thomson Heinle, 2000, pp. 126-154.
 16. **Lightbown**, P., N. Spada. How Languages are Learned. Oxford: OUP, 2002.
 17. **Nation**, I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 18. **Selivan**, L. Grammar vs lexis or grammar through lexis? 2011 <http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis> .

- 19. Waldman, T.** Collocation Use in Writing Among Israeli Learners of English. *Etai Forum: Special Lexical Approach Issue*. 24/3, 2013, pp. 23-26.
- 20. Waring, R., P. Nation.** Second Language Reading and Incidental Vocabulary Learning. *Angles on the English-Speaking World*, vol. 4, 2004, pp. 11-23.
- 21. Webb, S.** The effects of context on incidental vocabulary learning. *Reading in a Foreign Language*, 20/2, 2008, pp. 232-245.